

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE SAN LUIS POTOSÍ

EQUIDAD DE GÉNERO, NEGOCIOS E INNOVACIÓN

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda
Academia de Administración y Gestión

08 de marzo, 2023

CONTENIDO:

01.

¿Qué es la equidad de género?

02.

¿Cuál es la participación del género en los negocios?

03.

¿Qué relación existe entre el género y la innovación?

04.

Dudas y/o comentarios

¿QUÉ ES LA EQUIDAD DE GÉNERO?

“...reconocimiento de la **diversidad** del/la otro/a para propiciar condiciones de mayor **justicia e igualdad** de oportunidades... es dar a cada cual lo que le pertenece... **reconociendo** las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad) sin que ésta signifique razón para la discriminación.”

IGUALDAD

EQUIDAD

¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO EN LOS NEGOCIOS?

Para marzo de 2021, las emprendedoras representan 26% del total de mujeres ocupadas en el país; 82% de ellas opera en la informalidad (4 millones 286 mil) ...sin el reconocimiento de la ley.

Una emprendedora mexicana promedio:

Tiene entre 25 y 44 años.

Está casada y tiene uno o dos hijos.

Su nivel de escolaridad es de secundaria.

Opera en la informalidad: el alto costo de trámites administrativos, falta de acceso al financiamiento y falta de capacitación sobre (administración de negocios

En 2018, del total de los establecimientos en México, 45% de las microempresas eran dirigidas por una mujer (un millón 811 mil 570 negocios), mientras que 16% de las pequeñas y medianas empresas (17 mil 622 negocios) estaban a cargo de una emprendedora.

PARTICIPACIÓN DE MUJERES DENTRO DE LAS EMPRESAS ...

**¿QUÉ RELACIÓN
EXISTE ENTRE EL
GENERO Y LA
INNOVACIÓN?**

PORCENTAJE DE PROFESIONISTAS POR ÁREA DE ESTUDIOS Y SEXO, 2021

Instituto Mexicano para la Competitividad (2022a, febrero 2). *En México, solo 3 de cada 10 profesionistas STEM son mujeres - IMCO*. En México, solo 3 de cada 10 profesionistas STEM son mujeres. <https://imco.org.mx/en-mexico-solo-3-de-cada-10-profesionistas-stem-son-mujeres/>

PROFESIONISTAS STEM POR SUBAREA Y SEXO, 2021

EMPLEADORAS VS. EMPLEADORES

7%

*Hombres en
STEM*

187 mil 896
empleadores

3%

*Mujeres en
STEM*

25 mil 534
empleadores

12%

*Profesionistas
STEM*

Sólo 12%
son mujeres

BONUS...

2008/11/29

2006/12/31

¡GRACIAS!

cristina.palos@upslp.edu.mx

